

Relasi Antara Tuhan, Manusia dan Alam Dalam *Tahâfut Al-Falâsifah* Abu Hamid Al-Ghazali

Irda Hasmi Batubara¹, Abrar M. Dawud Faza², Ryandi³

¹²³Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 09, 2024
Revised Juni 15, 2024
Accepted Juni 22, 2024
Available online Juni 25, 2024

Kata Kunci:

God, Man, Nature.

Keywords:

Tuhan, Manusia, Alam.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Pemikiran Abu Hamid Al-Ghazali sebagai filosof memiliki pandangan bahwa masalah lingkungan dapat ditangani dengan pendekatan filsafat. Alam lingkungan harus dipahami sebagai realitas spiritual yang tidak terlepas dari yang sakral. Pandangan ini dijelaskan dalam beberapa karyanya yang mengedepankan pendekatan filsafat dalam melihat relasi antara Tuhan, manusia dan alam. Adapun rumusan masalah dalam tulisan ini adalah bahaimana relasi antara Tuhan, manusia dan alam dalam *Tahâfut Al-Falâsifah* Abu Hamid Al-Ghazali? Sehingga tulisan ini bertujuan untuk membahas tentang relasi antara Tuhan, manusia dan alam dalam *Tahâfut Al-Falâsifah* Abu Hamid Al-Ghazali. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kajian pustaka (*Library Research*) dengan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan filosofis-sufistik dan sains untuk menunjukkan hakikat mendasar yang dapat terlihat dari relasi antara Tuhan, manusia dan alam dalam *Tahâfut Al-Falâsifah* Abu Hamid Al-Ghazali. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa pemikiran Al-Ghazali ini dapat menjadi tawaran alternatif di tengah kebimbangan manusia dalam bersikap terhadap alam semesta dengan merawat dan mencintai alam sebagai upaya untuk menciptakan kehidupan yang harmonis di muka bumi.

ABSTRACT

Abu Hamid Al-Ghazali's thoughts as a philosopher have the view that environmental problems can be handled with a philosophical approach. The natural environment must be understood as a spiritual reality that cannot be separated from the sacred. This view is explained in several of his works which put forward a philosophical approach in looking at the relationship between God, humans and nature. The problem formulation in this paper is what is the relationship between God, humans and nature in Tahâfut Al-Falâsifah Abu Hamid Al-Ghazali? So this article aims to discuss the relationship between God, humans and nature in Tahâfut Al-Falâsifah Abu Hamid Al-Ghazali. This research is a type of Library Research that uses a philosophical-sufistic and scientific approach to show the fundamental nature that can be seen from relationship between God, humans and nature in Tahâfut Al-Falâsifah Abu Hamid Al-Ghazali. So it is concluded that Al-Ghazali's thoughts can be an alternative offerr in the midst of human doubts in their attitude towards the universe by caring for and loving nature as an effort to create a harmonious life on earth.

PENDAHULUAN

Manusia menduduki posisi yang sangat tinggi, baik dalam hubungannya dengan alam maupun dengan Tuhan, Sang Pencipta Alam. Sehingga tidak heran jika manusia dipandang sebagai tujuan akhir penciptaan dan sebagai wakil Tuhan (*khalifah*). Pemilihan sebutan *khalifah* terhadap eksistensi manusia di bumi, tentu tidak luput dari tujuan dan misi yang diembannya, yakni sebagai wakil Allah untuk memakmurkan dan mensejahterakan bumi-Nya.¹ Fitrah manusia sebagai *khalifah* di bumi ini, sejak diciptakan mengemban tanggung jawab agar dapat melestarikan dan merawat alam semesta. Sementara alam adalah sesuatu yang keberadaannya merupakan hasil dari proses penciptaan yang dilakukan Tuhan dan bukanlah sesuatu yang telah ada tanpa permulaan.²

Menurut Al-Ghazali, alam semesta diciptakan oleh Tuhan dari ketiadaan, bukan sebagaimana yang dikatakan oleh para filsuf peripatetik bahwa alam merupakan esensi yang berasal dari Tuhan. Dalam karyanya *Tahâfut Al-Falâsifah*, masalah ini dinilai sebagai suatu hal yang meyalahi kemutlakan Tuhan. Pemikiran Al-Ghazali ini dapat menjadi tawaran alternatif di tengah kebimbangan manusia dalam bersikap terhadap alam semesta dengan mengedepankan kepentingan alam sebagai upaya untuk

¹ Safria Andy, *Revolusi Akhlak: Manajemen Hati dalam Perspektif Tasawuf Akhlaqi Ibn Qoyyim Al Jauziyyah*, (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2021), h. 86-90.

² Al-Ghazali, *Tahâfut Al-Falâsifah*, (Kairo:Dâr al-Ma'ârif, t.th), Terj. Ahmad Maimun, *Keracunan Para Filosof*, (Bandung: Penerbit Marja, 2021), h. 93.

menciptakan kesejahteraan manusia dan membangun keharmonisan hidup. Al-Ghazali adalah seorang filsuf yang berpandangan bahwa masalah lingkungan dapat ditangani dengan pendekatan filsafat.

Alam lingkungan harus dipahami sebagai realitas spiritual yang tidak terlepas dari yang sakral. Pandangannya ini dijelaskan dalam beberapa karyanya yang mengedepankan pendekatan filsafat dalam melihat relasi antara Tuhan, manusia dan alam. Dan pandangannya tersebut dianggap penting untuk direkonstruksikan dan diimplementasikan untuk memecahkan permasalahan lingkungan.³ Oleh karena itu, pandangan Al-Ghazali dinilai relevan untuk diaktualisasikan dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Kesadaran berlingkungan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kesadaran spiritual. Mencintai alam merupakan bagian dari mencintai Tuhan. Karena alam adalah sarana zikir kepada Allah, dengan kata lain lingkungan menjadi media dan sarana untuk sampai kepada Tuhan. Kondisi ini yang kemudian menghasilkan cinta timbal balik antara manusia dan Tuhan, antara manusia dan manusia lain serta antara manusia dan alam semesta.⁴ Al-Ghazali termasuk mistikus yang memiliki perhatian terhadap kelestarian dan keharmonisan lingkungan hidup. Ia memiliki pemikiran yang mengajarkan tentang pentingnya membangun keharmonisan manusia dengan ekosistemnya.

Masalah lingkungan hidup menjadi masalah etika karena manusia seringkali lupa dan kehilangan orientasi dalam mempertahankan alam. Karena hal itu, manusia lantas memperlakukan alam secara tidak bertanggungjawab.⁵ Hampir tidak ada keseimbangan antara manusia modern dengan alam, harmoni antara manusia dan alam telah dihancurkan, dan ketidakseimbangan ini terjadi karena hancurnya harmoni antara manusia dan Tuhan.⁶ Sehingga dengan itu, penulis merasa penting untuk melakukan penelitian ini guna menjaga keharmonisan hidup manusia dengan menggunakan konsep pemikiran dari Abu Hamid Al-Ghazali.

METODE

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini akan membahas tentang relasi antara Tuhan, manusia dan alam dalam *Tahâfut Al-Falâsifah* Abu Hamid Al-Ghazali. Maka penelitian ini termasuk kepada jenis penelitian kajian pustaka (*Library Research*), yaitu metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan filsafat Islam dan sains. Sumber data primer dalam penelitian adalah karya Abu Hamid Al-Ghazali berjudul *Tahâfut Al-Falâsifah* dan sumber data sekundernya adalah buku, skripsi, artikel jurnal serta penelitian sebelumnya yang relevan dan berkaitan dengan pembahasan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Al-Ghazali memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali Al-Thusi. Ia lahir pada tahun 450 H/1058 M di Thus, Provinsi Khurasan, Iran. Adapun perjalanan hidupnya secara singkat adalah sebagai berikut. Pada tahun 465-470 H, berguru kepada Imam Abu Nashr Al-Isma'ily di Jurjan. Pada tahun 473-478 H, berguru kepada Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini (Imam Al-Haramain) di Naisabur. Pada tahun 478-484 H, berguru kepada Perdana Menteri Bani Saljuk Nizham Al-Mulk di Mu'askar. Pada tahun 484-488 H, menjadi guru besar dan konsultan hukum di Baghdad.

Tahun 488-499 H menjadi masa 'uzlah Al-Ghazali dengan melakukan perjalanan mulai dari pergi ke Damaskus kemudian ke Palestina dan berlanjut ke Mekkah sampai ke Madinah untuk melaksanakan ibadah haji serta ziarah ke makam Rasulullah. Pada tahun 499-503 H, kembali ke Naisabur karena terus menerus didesak oleh Perdana Menteri Bani Saljuk yang kedua, Fakhr Al-Mulk untuk kembali mengajar di madrasah Nizhamiyah. Pada tahun 503-505 H Al-Ghazali kembali ke Thus kota kelahirannya, disana ia mendirikan madrasah, bagi yang ingin belajar tasawuf kemudian menetap dan mengajar disana sampai ia meninggal dunia pada tahun 505 H/1111 M.⁷

Al-Ghazali diberikan gelar *Hujjatul Islam* (Argumentasi Islam) sebagai tanda kehormatan karena pembelaannya yang mengagumkan terhadap agama Islam. Al-Ghazali dalam perjalanan hidupnya sudah melewati berbagai jalan dan meneliti berbagai mazhab. Berawal dari sebagai seorang ahli hukum Islam, berbalik menjadi seorang teolog Muslim, berpindah menjadi seorang filsuf Muslim, dan berakhir sebagai seorang sufi. Sosoknya memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Al-Ghazali memiliki banyak karya ilmiah dan sebagai seorang *Hujjatul Islam*, tentunya banyak dari karya-karyanya yang sangat

³ Uup Gufron, Radea Yuli A. Hambali, *Manusia, Alam dan Tuhan dalam Ekosufisme Al-Ghazali*, (Jaqi: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam, Vol. 7, No. 1, 2022), h. 90.

⁴ Nur Afriyah Febriani, *Ekosufisme Berwawasan Gender Dalam Al-Qur'an*, (Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam, Vol. 16, No. 1, 2017), h. 131.

⁵ Sain Hanafy, *Kajian Etika Islam: Tuhan, Manusia Dan Lingkungan*, (Kuriositas: Jurnal Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan, Vol. 11, No. 1, 2017), h. 78-79.

⁶ Sayyed Hossein Nasr, *The Encounter Man and Nature*, (University of California Press, 1984), Terj. Ali Noer Zaman, *Antara Tuhan, Manusia, dan Alam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), h. 37.

⁷ Cici Zulaika, *Penciptaan Alam Menurut Imam Al-Ghazali*, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), h. 19.

berpengaruh dalam pemikiran umat Islam. Salah satu karya Al-Ghazali yang paling terkenal adalah *Tahâfut Al-Falâsifah*.⁸

Tuhan, Manusia dan Alam Menurut Abu Hamid Al-Ghazali

Tuhan merupakan pembahasan pokok baik dalam agama maupun dalam filsafat. Pembahasan yang pertama kali muncul dalam filsafat adalah masalah metafisika, yaitu pembahasan tentang asal usul alam dan zat yang menjadi dasarnya.⁹ Hubungan antara Tuhan, manusia dan alam mesti berdasarkan metafisika. Yang dimana Tuhan menciptakan alam semesta beserta isinya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini termasuk di dalamnya manusia. Untuk menjalankan ketetapan Tuhan tersebut, maka diperlukan adanya suatu pola interaksi yang baik agar terlaksana dengan baik dan menghasilkan tatanan kehidupan yang harmonis.

Manusia yang sudah diberikan amanah yang mulia dari Tuhan sebagai wakil-Nya sudah semestinya melaksanakan tugas kekhalfahannya untuk menciptakan kemakmuran di muka bumi, bukannya malah membuat kekacauan dan kerusakan yang pada akhirnya menimbulkan bencana alam yang dapat menghancurkan lingkungan alamiah. Karena pada dasarnya, alam yang indah ini seharusnya diayomi oleh manusia dan manusia memiliki tanggung jawab terhadap alam. Apabila hal ini terlaksana dengan baik, maka itu akan dapat membantu mengurangi krisis alam.¹⁰

Sejatinya, posisi manusia lebih kecil bila dibandingkan dengan alam semesta. Oleh sebab itu, manusia harus hidup berdampingan dengan makhluk ciptaan Allah yang lain (alam). Karena alam menjadi tempat berlangsungnya kehidupan manusia, sehingga bukan alam yang membutuhkan manusia tetapi sesungguhnya manusia lah yang membutuhkan alam. Bukti bahwa posisi alam yang lebih besar dibandingkan dengan posisi manusia juga dapat terlihat pada firman Allah dalam QS. Gafir [40] : 57.

(لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥٧)

Artinya: *Sungguh, penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.*

Al-Ghazali berpendapat jika alam merupakan subjek pada kehidupan manusia, bukan sebagai objek. Menurut Al-Ghazali, keberadaan makhluk Tuhan yang lain merupakan bagian dari kehidupan manusia. Sehingga sesama makhluk ciptaan Tuhan, semestinya diikat dengan etika yang saling berhubungan dengan Tuhan. Pemikirannya mengajarkan mengenai kepentingan menciptakan hubungan harmonis antara manusia dengan ekosistem lainnya. Ibarat suatu bangunan yang didalamnya memiliki langit-langit, tembok, pintu, jendela dan perabotan lainnya. Semua harus dirawat dan digunakan sesuai dengan kegunaannya masing-masing.

Setiap makhluk memiliki perannya masing-masing, dengan merusak alam artinya manusia merusak rumahnya bahkan dirinya sendiri serta generasi selanjutnya dengan perlahan. Maka dari itu, dibutuhkan etika untuk menjaga alam sebagai tujuan dan bukti menjalankan kewajiban dalam bertahan hidup di bumi. Menurut Al-Ghazali, hutan merupakan pusat yang dijadikan sebagai penyanggah bumi yang menjadi rumah manusia, hewan serta tumbuhan. Maka hutan tidak boleh dianggap sebagai objek karena merupakan subjek kehidupan. Hutan memberikan kehidupan untuk makhluk lain, melalui hutan manusia mendapatkan makanan dan pemenuhan kebutuhan, serta menjadi rumah untuk hewan.¹¹

Menjaga keseimbangan alam dan tidak merusaknya merupakan bentuk syukur terhadap Tuhan dan alam. Menurut Al-Ghazali syukur terbagi kepada tiga bagian, yaitu kesadaran ilmu, kesadaran etis dan kesadaran ekologis. Kesadaran terhadap ilmu yaitu suatu kesadaran dalam ilmu pengetahuan jika alam merupakan bagian yang telah memberikan kebahagiaan hidup. Sehingga hal ini dapat dipraktekkan dengan berterima kasih terhadap alam dan tidak merusaknya. Kesadaran etis, yaitu suatu kesadaran akan adanya hubungan yang mesti di bangun menggunakan moral antara manusia dan alam dengan saling menghargai dan memberi satu sama lain. Kesadaran ekologis, yaitu suatu kesadaran bahwa seluruh ciptaan Tuhan merupakan bentuk cinta Tuhan di bumi. Sehingga untuk untuk memperoleh cinta Tuhan harus dengan mencintai alam.¹²

Relasi Antara Tuhan, Manusia dan Alam dalam Tahâfut Al-Falâsifah

Tahâfut Al-Falâsifah (Keracunan Para Filsuf) adalah sebuah karya yang ditulis oleh Abu Hamid Al-Ghazali yang merupakan seorang teolog Islam, ahli hukum, filosof dan mistik yang terkenal. Karyanya ini menciptakan kontroversi dalam pemikiran para filsuf tentang Tuhan dan alam semesta. Ia mengkritik

⁸ Sirajuddin Zar, *Filsafat Islam: Filosof dan Filsafatnya*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), h. 163.

⁹ Amsal Baktiar, *Filsafat Agama: Wisata Pemikiran dan Kepercayaan Manusia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 195.

¹⁰ Mahmudi, *Paradigma Kesatuan Ilmu Dalam Perspektif Scientia Sacra S.H. Nasr*, (Disertasi: UIN Walisongo, 2020), h. 56.

¹¹ Imam Al-Ghazali, *Al-Hikmah fi Makhlûqat Allah*. Terj. Adib Muhammad, *Hikam Al-Ghazali*, (Yogyakarta: Penerbit Forum, 2024), h. 25-26.

¹² Imam Al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995), h. 60.

berbagai ide filosofis, khususnya yang diajukan oleh para filosof Yunani seperti Socrates, Aristoteles dan Plato. Dalam karyanya Al-Ghazali menekankan gagasan bahwa Tuhan adalah penyebab utama semua peristiwa dan menolak pandangan deterministik yang menghubungkan sebab serta akibat secara mutlak. Al-Ghazali berpendapat bahwa setiap sebab-akibat itu tergantung pada kehendak Tuhan.

Karya besarnya ini menjadi bahan perdebatan antara para pemikir Islam Barat dan Islam Timur dalam filsafat pada masa itu bahkan sampai pada masa sekarang ini. Karyanya tersebut dinilai dapat menjatuhkan pemikiran-pemikiran filsafat yang pada masa itu menjadi bidang yang banyak peminatnya. Di dalam Tahâfut Al-Falâsifah, Al-Ghazali menyajikan kritikan dan sanggahannya tentang permasalahan yang berkembang pada masa itu. Sebagai seorang pemikir yang memperoleh gelar Hujjatul Islam, semua karya dan tulisannya sudah tentu dinilai kuat untuk meyakinkan bahwa filsafat memiliki potensi menjadikan seseorang sebagai pelaku bid'ah atau sesat dan bahkan lebih jauh lagi dapat menjadi kafir. Dan ia menganggap bahwa para filosof Yunani tersebut lah yang menjadi biang kekufuran para filosof Islam.¹³

Dalam Tahâfut Al-Falâsifah Al-Ghazali juga menyangkal doktrin prakeabadian dunia, kekekalan setelah mati dan beberapa doktrin lainnya yang dianggap sebagai bid'ah atau sesat. Ia menulis dua puluh daftar keracunan logika para filsuf terkait teologi Islam, dimana tujuh belas diantaranya dinyatakan sebagai bid'ah atau sesat dan tiga lainnya dianggap sebagai tanda kekafiran. Adapun tiga daftar yang dianggap sebagai tanda kekafiran tersebut adalah mengenai masalah alam, Tuhan dan kebangkitan manusia.¹⁴

a. Masalah Kekadiman Alam

Semua yang ada di sekitar manusia di muka bumi ini merupakan bentuk dari alam semesta. Secara umum, alam merupakan eksistensi dari segala materi yang ada dalam lingkup ruang dan waktu. Alam juga dapat dipahami segala sesuatu yang selain Allah, baik yang ruhani maupun yang jasmani, baik yang kadim (sudah ada sejak dahulu) maupun yang baru. Dalam kajian filsafat, alam menjadi pembahasan yang menarik sehingga pembahasan mengenai kekadiman alam ini terus bergulir hingga saat ini.

Menurut Abu Hamid Al-Ghazali, kebanyakan filosof beranggapan bahwa alam itu kadim (tidak berawal) yang bersamaan dengan kadimnya Allah. Dengan kata lain, kadimnya alam sama dengan Allah tanpa ada sedikit pun perbedaan kurun waktunya, terikat dalam hubungan sebab-akibat sebagaimana hubungan kebersamaan matahari dan sinarnya. Pada dasarnya, pendapat filosof yang mendukung teori kekadiman alam itu berdasarkan keyakinan bahwa alam merupakan pancaran dari sesuatu yang sudah ada. Menurut mereka sesuatu ada dari yang tiada itu mustahil dan mereka berpegang pada QS. Ibrahim [14] : 47-48.

(فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفاً وَعْدِهِ رَسُولُهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ٤٧ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ٤٨)

Artinya: Maka karena itu jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah mengingkari janji-Nya kepada rasul-rasul-Nya. Sungguh, Allah Mahaperkasa dan mempunyai pembalasan. (Yaitu) pada hari (ketika) bumi diganti dengan yang bumi yang lain dan (demikian pula) langit, dan mereka (manusia) berkumpul (di padang Mahsyar) menghadap Allah Yang Maha Esa, Mahaperkasa.

Al-Ghazali menentang keras usaha dan keinginan para filosof yang ingin membuktikan cara kerja semu Tuhan dalam penciptaan alam ini. Logika yang dijadikan Al-Ghazali sebagai dasar dalam menjawab persoalan tersebut tertanam secara konsisten dan argumennya tersusun secara sistematis. Dan sanggahan-sanggahan yang dilontarkannya terlihat jelas, demikian juga konsistensinya dalam melibatkan irfani, membuat logikanya menjadi terasa lebih halus dan akrab. Hal ini menjadi ciri khas dalam setiap susunan argumen berpikir Al-Ghazali.¹⁵

b. Masalah Keilmuan Tuhan

Adapun maksud dari keilmuan Tuhan disini adalah pengetahuan Tuhan tentang semua yang partikular yang dibagi menjadi tiga waktu, yaitu telah, sedang dan akan. Para filosof percaya bahwa Allah tidak mengetahui apapun secara pasti kecuali tentang Diri-Nya sendiri. Menurut Ibnu Sina, Allah hanya mengetahui sesuatu secara general dan tidak mengetahui bagaimana berjalannya proses sesuatu yang terikat dengan waktu yang telah, yang sedang dan yang akan datang. Sehingga, berdasarkan dugaannya, Ibnu Sina menyimpulkan bahwa tidak ada satu pun partikel atom yang di langit dan di bumi yang luput dari pengetahuan Allah. Tetapi semua itu hanya diketahui secara universal saja.

Dasar pemikiran Ibnu Sina dan para pengikut yang mendukung pemikirannya menilai bahwa pengetahuan merupakan suatu partikel yang dinamis. Menurut mereka pengetahuan sudah pasti mengikuti objeknya, sehingga jika Allah mengetahui inti pusat dari sesuatu yang bersifat dinamis, maka

¹³ Ahmad Zainul Hamdi, *Tujuh Filsuf Muslim: Pembuka Pintu Gerbang Filsafat Barat Modern*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), h. 123.

¹⁴ Al-Ghazali, *Tahâfut Al-Falâsifah*, (Kairo:Dâr al-Ma'ârif, t.th), Terj. Ahmad Maimun, *Keracunan Para Filosof*, (Bandung: Penerbit Marja, 2021), h. 55.

¹⁵ Al-Ghazali, *Tahâfut Al-Falâsifah*, h. 61.

Allah berubah (dari yang mulanya tidak tahu, kini menjadi tahu). Esensi yang mengalami perubahan seperti ini tentunya tidak dapat dibenarkan. Dengan demikian, Ibnu Sina berpendapat bahwa Allah tidak mengetahui hal-hal yang sifatnya partikular karena mustahil Allah mengalami perubahan.

Sementara itu, Al-Ghazali tidak sepemikiran sama sekali dengan pemikiran para filosof tersebut. Secara tegas Al-Ghazali membantahnya dengan menyatakan bahwa pemikiran tersebut jelas merupakan suatu keluputan dalam berpikir. Ia berpendapat bahwa semua umat Islam (kecuali para filosof) sepakat jika semua yang ada dan yang terjadi di alam ini adalah ciptaan Allah, atas kehendak-Nya dan Dia mengetahuinya. Tidak ada alasan bagi Allah untuk tidak mengetahui apa-apa tentang segala apa yang dikehendaki-Nya, baik dalam lingkup waktu yang telah, yang sedang dan yang akan terjadi, baik secara radikal maupun secara partikular.¹⁶

c. Masalah Kebangkitan Jasmani Manusia

Mengenai masalah kebangkitan jasmani manusia, para filosof sama sekali tidak mempercayai adanya kebangkitan kembali jasad (raga) yang sudah mati di akhirat kelak. Mereka merasa hal itu adalah mustahil, dan hal seperti itu menurut mereka hanya lah cara Allah untuk memberikan pemahaman terhadap orang-orang awam agar mudah mereka pahami. Namun pada saat ini banyak timbul pertanyaan tentang bagaimana bentuk kebangkitan manusia apakah dalam bentuk ruhaninya saja atautkah dalam bentuk jasmani dan ruhani? Para filosof berpendapat bahwa yang dibangkitkan pada hari pembangkitan kelak adalah ruhani saja dan tidak mungkin jasmani ikut dibangkitkan.

Dari banyaknya pendapat para filosof mengenai kebangkitan setelah kematian, ada sebagian hal yang Al-Ghazali sependapat dengan mereka. Namun dalam sebagian lainnya, Al-Ghazali menyanggah mentah-mentah, yaitu tentang masalah penolakan para filosof akan kebangkitan jasmani, penolakan akan kesenangan raga di surga dan penderitaan raga di neraka, serta penolakan akan eksistensi surga dan neraka. Menurutnya boleh saja seseorang berpikir bahwa manusia akan memperoleh balasan dari Allah yang akan dirasakan oleh jasmani maupun rohani. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. As-Sajdah [32] : 17.

(فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةٍ أَعْيُنٍ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝١٧)

Artinya: Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Sehingga Al-Ghazali menilai para filosof sebagai orang yang cacat berpikir, terlalu mengagungkan kekeliruan akal, dan mereka juga sudah melakukan kesalahan dengan menghilangkan peran serta kekuasaan Allah. Karena menurutnya Allah pasti memperhatikan aspek kesempurnaan segala sesuatu, dengan tidak meyakini kebangkitan raga bersama dengan jiwa merupakan suatu bentuk ketidaksempurnaan. Dalam pandangan Al-Ghazali, kebangkitan jasmani sejalan dengan bangkitnya kehidupan. Kebangkitan suatu jasad berarti kembalinya jiwa kepada jasad, terlepas dari bagaimana Allah membangkitkannya kembali. Yang pasti Allah akan benar-benar membangkitkan jasmani manusia di hari akhirat kelak.¹⁷

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Menurut Al-Ghazali relasi antara Tuhan, manusia dan alam merupakan relasi yang sangat penting dan kompleks. Dalam pandangannya mengenai relasi Tuhan dan alam, Al-Ghazali menekankan bahwa Tuhan menciptakan alam dari Kadim (tidak ada sebelum Tuhan). Dan mengenai hubungan Tuhan dan manusia, Al-Ghazali menekankan bahwa manusia harus berupaya membina diri untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Dalam *Tahâfut Al-Falâsifah*, ia menekankan gagasan bahwa Tuhan adalah penyebab utama semua peristiwa dan menolak pandangan yang menghubungkan sebab-akibat secara mutlak. Al-Ghazali berpendapat bahwa sebab-akibat itu tergantung pada kehendak Tuhan.

REFERENSI

- Al-Ghazali. 1995. *Ihya' Ulumiddin*. Jakarta : Yayasan Wakaf Paramadina.
 Al-Ghazali. t.th. *Tahâfut al-Falâsifah*. Kairo : Dâr al-Ma'ârif. Terj. Ahmad Maimun. 2021. *Keracunan Para Filosof*. Bandung : Penerbit Marja.
 Al-Ghazali. t.t. *Al-Hikmah fî Makhluqat Allah*. Kairo : al-MaktabTaufiqiyah. Terj. Irwan Kurniawan. 2019. *Hikmah Penciptaan Semesta*. Bandung : Penerbit Marja.
 Andy, Safria. 2021. *Revolusi Akhlak: Manajemen Hati dalam Perspektif Tasawuf Akhlaqi Ibn Qoyyim Al Jauziyyah*. Yogyakarta : Kaizen Sarana Edukasi.
 Baktiar, Amsal. 2014. *Filsafat Agama: Wisata Pemikiran dan Kepercayaan Manusia*. Jakarta : Rajawali Pers.

¹⁶ Al-Ghazali, *Tahâfut Al-Falâsifah*, h. 198.

¹⁷ Al-Ghazali, *Tahâfut Al-Falâsifah*, h. 279.

- Febriani, Nur Afriyah. 2017. Ekosufisme Berwawasan Gender dalam Al-Qur'an. *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam* (16) 1.
- Gufron, Uup. Radea Yuli A. Hambali. 2022. Manusia, Alam dan Tuhan dalam Ekosufisme Al-Ghazali. *Jaqfi: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam* (7) 1.
- Hamdi, Ahmad Zainul. 2004. *Tujuh Filsuf Muslim: Pembuka Pintu Gerbang Filsafat Barat Modern*. Yogyakarta : Pustaka Pesantren.
- Hanafy, Sain. 2017. Kajian Etika Islam: Tuhan, Manusia dan Lingkungan. *Kuriositas: Jurnal Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* (11) 1.
- Mahmudi. 2020. *Paradigma Kesatuan Ilmu dalam Perspektif Scientia Sacra S.H. Nars*. Disertasi : UIN Walisongo.
- Nasr, Sayyed Hosein. 2003. *Antara Tuhan, Manusia dan Alam: Jembatan Spiritual dan Filosofis Menuju Puncak Kebijaksanaan*. Yogyakarta : IRCiSoD.
- Zar, Sirajuddin. 2014. *Filsafat Islam: Filosof dan Filsafatnya*. Jakarta : Rajawali Pres.
- Zulaika, Cici. 2018. *Penciptaan Alam Menurut Imam Al-Ghazali*. Skripsi : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.